

MEVACHILIK VA UZUMCHILIK YO'NALISHI TALABALARIGA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB
O'QITISHNING AHAMIYATI

Ergashov Azizbek Ilashboy O'G'Li

o'qituvchi

Ahmadqulova Kumushoy Abdumannob Qizi

talaba

Guliston Davlat Universiteti

e-mail. azizbekergashov95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239970>

Anotatsiya: Mazkur maqolada meva-sabzavot va uzumni yetishtirish usullarini talabalarga innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda dars mashg'ulotlarini tashkil etishning samaradorligi, o'quv jarayonida turli xil metodlarni qo'llashning afzaligi to'g'risida fikr va mulohazalar yuritiladi. Hozirgi kunda soha bo'yicha malakali mutaxassislarga bo'lgan talab va ushbu talabni qondirish bo'yicha bajarilishi lozim bo'lgan amaliy ishlar bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan .

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, agrosanoat, texnologiyalashtirish, modellashtirish.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida yuqori malakali o'qituvchilar tayyorlash jarayoniga kadrlar buyurtmachilarini faol jalb etish borasida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan:

Ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarining o'ziga xosligidan kelib chiqib, o'quv rejalari va dasturlari mazmuni hamda mutaxassislik fanlari bo'yicha soatlar taqsimotini kadrlar buyurtmachilari bilan hamkorlikda fan va texnologiyalarning so'nggi yutuqlari asosida shakllantirish;

bitiruv-malakaviy ishlar, magistrlik va doktorlik dissertasiyalari mavzularini iqtisodiyotning real sektori, shuningdek hududiy (viloyat, tuman, shahar, mahalla, hududiy ob'yekt) muammolaridan kelib chiqib shakllantirish hamda mavzularni tor qamrovda chuqur tadqiq qilishga o'tish;

oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini aloqalarini mustahkamlash hamda klaster usulida faoliyat yuritishini tashkil etish;

ishlab chiqarish rivojlangan hududlar va iqtisodiy zonalarda oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yo'lga qo'yish.

Mazkur jarayon modulli yondashuv asosida bo'lajak kadrlarda kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirishning metodik asoslari yaratish asosida yanada o'z takomiliga ega bo'lishi tadqiqot muammosining asosini tashkil etadi.

Respublikamiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash, ichki bozorni sifatli meva-sabzavot va uzumchilik mahsulotlari bilan to'ldirish maqsadida agrosanoat majmuida yetakchi tarmoqlardan biri hisoblangan mevasabzavotchilik va uzumchilikni yanada rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu tarmoq aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari, sanoat korxonalarini esa xomashyo resurslariga bo'lgan talabini uzluksiz qondirish imkoniyatini beradi. Qolaversa, O'zbekiston bog'dorchilik va uzumchilik mahsulotlari etishtirish uchun potentsiali yuksak sanoat tovarlari ishlab chiqarish salohiyatiga ega davlatdir. Shu sababdan sohani rivojlantirish uchun mamlakatimizda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash, iste'molchilar talabini mamlakatda etishtirilayotgan meva-sabzavot, poliz, uzum va kartoshka mahsulotlari hisobiga to'la qondirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Asosiy qism. Mevachilik hozirgi davrda keng tarmoqli fan sifatida shakillangan bo'lib, yanada rivojlanib bormoqda. Talabalar ta'lim olish jarayonida o'rganishi muhim bo'lgan boshqa fanlardan farq qilib mevachilik fanini ko'plab ma'lumotlarni adabiyotlardan, nashir etilgan manbalardan va eng asosiysi tabiatda, yani mevali bog'larda kuzatishlar olib borish ma'lumotlar to'plab borib chuqur bilim va keng tasavvurga ega bo'ladilar. Talabalar fani o'zlashtirish uchun, eng avvalo yer va muhit bilan bog'liq bo'lgan tabiiy jarayonlar xususida birlamchi bilim va tasavvurga ega bo'lmog'i qo'yilgan topshiriqni hal qilinish maydoni keng qamrovli bo'lishini belgilaydi.

Ta'limni texnologiyalashtirish-bu o'qitish jarayoniga texnologik yondashish asosida ta'lim maqsadlariga erishishning eng maqbul yo'llari va samarali vositalarni tadqiq qiluvchi va qonunyatlarini ochib beruvchi yo'nalishdir.

Ta'lim texnologiyasi-bu mavjud sharoit va o'rnatilgan vaqtda belgilangan ta'limiy maqsad va ko'zlanayotgan natijalarga kafolatli erishishni vositali ta'minlovchi, muloqot, axborot, boshqaruv va o'qitishning eng qulay yo'l va vositalarning tartibli yig'indisi (ta'lim berishning texnologiyasining jarayon-bayonli jihati); bu mavjud yuzaga kelgan ta'limiy jarayon sub'yektlarining hamkoriy harakatlari, haqiqiy jarayon (ta'lim berish texnologiyasining amaliy-jarayon jihati)tartibi. Innovatsiya – yangilanishni, o'zgarishni amalga joriy etish jarayoni va faoliyati (inglizcha innovatsiya – kiritilgan yangilik ixtiro). Ilmiy texnika yutuqlari va ilg'or tajribaalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqaruv va mehnatni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, shuningdek ularning turli sohalari va doiralarda qo'llanishini aks ettiradi.

“Innovatsion” (yangilik kiritish) ta'limni o'ziga hos xususiyatlari:

Oldindan ko'ra bilish, yani talabalarni avvalgi va hozirgi tajriba asosida o'qitish emas balki uni keying tajriba va natijalarni tahmin qila olish, ko'zlash, modellashtirish va loyihalashtirishni amalga oshira olishi zarur.

Mavzuni talaba o'rganishga kirishishidan oldin uning maqsadi, alohida e'tibor berish kerak bo'lgan o'rinlari, kuzatish va tahlil qilish usullari, o'qituvchi tomonidan reja loyihasi o'rganuvchiga ma'lumot sifatida beriladi va ikki tomonlama munozara va muhokama qilinadi. Bunda erishiladigan ijobiy natija shundan iborat bo'ladiki, talaba mavzu ustida shug'ulanishi uchun yo'l haritasi va mashtabi borasida aniq tasavvur shakillanadi.

Innovatsion texnologiyalar o'qituvchi va talabaga doimiy ijodiy izlanish, uzluksiz faoliyatni rivojlantirish, takomillashtirish imkonini beradi. Yuqorida aytganimizdek, butun dars jarayonida e'tibor talabalarga ularning qiziqish, hohish, istagiga, ehtiyojiga qaratilmog'i kerak. Yani talimda inovatsiyalarni qo'llash ta'lim sifati va samaradorligi talabaning ta'lim mazmunini o'zlashtirishga yo'naltirilgan mustaqil fikr yuritishi va tafakkur faoliyati bilan bog'liq. Ta'lim tizimida mekachilik va uzumchilik fanlarini o'qitish jarayonida o'qituvchi innovatsion texnologiyalardan foydalanib ta'lim oluvchilarga halq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega bo'lgan meva va uzum navlarini yetishirish bo'yicha keng va samarali ma'lumot berish mumkin. Shuningdek, mavzularni o'tishda turli xildagi animasiyalardan dars jarayonida foydalansa talabalarning ijodiy fikrlashi, mustaqil o'qib o'rganish qobiliyati, fanga bo'lgan qiziqishi ortadi. Amaliy mashg'ulotlarni to'g'ridan to'g'ri tashkil etilgan dala tajriba maydonlarida olib borish albatta o'z samarasini beradi deb hissoylayman. Sababi Amaliy mashg'ulotlarni to'g'ridan to'g'ri tashkil etilgan dala tajriba maydonlarida olib borish talabalarga bevosita meva daraxtlarini o'zi parvarish qilish, o'simlikda o'suv fazalarida kechayotgan o'zgarishlarni kuzatish, amaliy mashg'ulotlarda bajarilishi lozim bo'lgan topshiriqlarni dala tajriba maydonidagi bog'larda bajarish imkonini beradi. Innovatsion texnologiya asosida o'qitishni yo'lga qo'yish talaba yoshlar uchun tushunarli va qiziqarli zarur bo'lgan tajriba usullarini qo'llashni hamda yangicha texnologiyalarni yaratish uchun izlanishlar olib borishga undaydi. Innovatsion texnologiyalarga asoslangan darsning an'anaviy darsdan farqi shuki, bu darsda talabalar o'z ko'zi bilan ko'rgan jarayonlarni tajriba maydonlarida ham qiynalmasdan bajara oladigan darjada mavzuni o'rganib oladilar. Meva va uzumlarning aholi iste'mol qiladigan hamda saqlashga chidamli bo'lgan navlarini yetishirish usullariga doir mavzularda innovatsion metodlarni qo'llash orqali talabalarga o'ziga bo'lgan ishonch fanga oid olgan bilimlarini kundalik

hayotda qo'llay olishga yordam beradi. Amaliy mashg'ulotlar jarayonini to'g'ridan to'g'ri ekin maydonlarida olib borish talabalarga olayotgan bilimlarini yanada chuqurroq o'zlashtirishiga yordam beradi, talabalarning fikr va mulohaza yuritishiga ta'sir qiluvchi innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda dars ishlanmalar ishlab chiqish, dars jarayonida mavzuga oid qisqa metrajli videoroliklardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Mevachilik va uzumchilikni yanada rivojlantirish, maydonlarini kengaytirish va ularning Hududlarini tuproq-iqlim sharoitlarini xisobga olgan holda asosli joylashtirish, bog'dorchilikning ilmiy bazasini mustahkamlash, yangi istiqbolli serhosil navlarini joriy qilish, qayta ishlash va eksport salohiyatini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019-yil 14-martdagi "Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo'jaligi kooperasiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi va 2019-yil 11-dekabrda "Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir ko'rilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlari materiallarida o'z aksini topgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llash hozirgi kun talabi bo'lib bormoqda. Hozirgi zamonda talaba yoshlarga nazariy jihatdan olgan bilimlarini o'zlari amaliyotda qiynalmasdan bajara olishlari uchun bunday usullar yuqori samara beradi. Chunki talabalar yangicha texnologiyalar asosida animatsiya, vidiorolik va tarqatma materiallari orqali dala tajribalari qanday amalga oshiriladi, qanday qilib meva-uzumzorlar tashkil qilinadi, ularning parvarish qilish texnologiyasi qanday amalga oshiriladi barchasini ko'rib ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Shu asosida o'zlari ham erkin tajriba qilib o'rganishi osonroq kechadi. Bundan ko'rinib turibdiki innovatsion texnologiyalar muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 dekabrda «Meva-sabzavotchilik va uzumchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga doir chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori PQ-4549-sonli qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrda «O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5853-son
3. O.U.Avlayev, S.N. Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv-uslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent -2017

4. Aleks Muur. Ta'lim berish va ta'lim olish: pedagogika, ta'lim dasturi va tarbiya. - Rutledj. Ikkinchi nashr. 2012. 202-bet.
5. ERGASHOV, A., & MAXMUDOV, I. (2024). MEVALI BOG'LAR YERLARIGA ISHLOV BERISH VA QATOR ORALARIDAN TO'G'RI FOYDALANISHNING O'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(5), 131–134. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/31378>
6. Ergashov, A. , & Maxmudov , I. (2024). MEVALI DARAXTLARGA SHAKIL BERISH VA BUTASH ORQALI MAHSULDORLIKNI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(5), 43–47. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/31044>
7. To'raqulova Ozoda Mamarayim qizi, Ergashov Azizbek Ilashboy o'g'li. (2023). BOG'LARDA MEVALI DARAXTLARNI YETISHTIRISH BO'YICHA AGROTEKNIK TADBIRLARNING O'RNI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(10), 34–38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8421615>
8. To'raqulov, M., Aynaqulov , K. , & Ergashov , A. (2023). IMPORTANT AGROTECHNICAL MEASURES CARRIED OUT IN ORCHARDS AFTER THE VEGETATION PERIOD. Евразийский журнал академических исследований, 3(12), 117–121. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/24307>
9. Ergashov, A. , & Ahmadqulova, K. . (2023). KECH PISHAR OLMA HOSILINI SAQLASHDA XALQ USULIDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA HOS AHAMIYATLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 131–134. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/12849>
10. Ergashov, A. , & Maxmudov , I. . (2023). KECH PISHAR OLMA HOSILINI TURLI OMBORLARDA SAQLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Eurasian Journal of Academic Research, 3(2 Part 2), 108–112. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10207>
11. Ungarov Azizbek Abdumo`min o`g`li, Ergashov Azizbek Ilashboy o'g'li. (2023). QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QURITISH DAVRIDA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA QURITGICHLARNING ISH UNUMDORLIGINI OSHIRISH. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 3(1), 24–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7505386>